

სომატოტიპის წილი სპორტსმენის მოდელის შექმნაში

ნინო ქოჩაკიძე - პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (მის.: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49);

ელ. ფოსტა: nino.qochakidze@gmail.com.

აბსტრაქტი. ელიტარული სპორტსმენის მომზადების პროცესში არსებითი როლი ეკუთვნის ონტოგენეზური განვითარების ადრეულ ეტაპზე სპორტულ შერჩევას, რომლის საფუძველს წარმოადგენს სპორტსმენის მორფო-ფუნქციური მოდელის შექმნა. პროგნოზირებული შერჩევის პროცესში დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ მორფო-ფუნქციურ და ანთროპომეტრულ მონაცემებს, რომელთა საფუძველს თითოეული ადამიანის გენეტიკური მონაცემები წარმოადგენენ; რომლებიც თითქმის არ ექვემდებარებიან გარემო ზემოქმედებას, ან იცვლებიან გენეტიკურად დეტერმინირებულ საზღვრებში.

ვფიქრობთ, რომ უმაღლესი კვალიფიკაციის სპორტსმენის სომატიკური მოდელის შექმნა უცილობლად გააუმჯობესებს ინდივიდუალური განვითარების ადრეულ ეტაპზე პროგნოზირებული შერჩევის ხარისხს.

საკვანძო სიტყვები. ონტოგენეზი, სპორტსმენის მოდელი, პროგნოზირებული შერჩევა, ანთროპომეტრია, გენეტიკურად ფუძედებული, კონსტიტუცია, მორფო-ფუნქციური ნიშან-თვისებები.

შესავალი. საწვრთნელი პროცესების შედეგად უმაღლესი რანგის სპორტსმენის ჩამოყალიბების პროცესში უპირველეს პრობლემად განიხილება ონტოგენეზური განვითარების ევოლუციურ ეტაპზე სპორტული შერჩევის შესაძლებლობა. მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენების გაწვრთნის საფუძველს წარმოადგენს მეცნიერულად დასაბუთებული და სწორად ჩატარებული პროგნოზირებული სელექცია. პროგნოზირებული შერჩევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სპორტსმენის მოდელის შექმნას სპორტის მოცემულის სპეციალიზაციისათვის. თავისთავად სპორტსმენის მოდელი გულისხმობს იმ მორფო-ფუნქციური და ანთროპომეტრიული მონაცემების ერთობლიობას, რომლებიც გენეტიკურად არიან დეტერმინირებულები და თითქმის არ ექვემდებარებიან გარემო ზემოქმედებას, ან განიცდიან ცვლილებას გენეტიკურად განსაზღვრულ საზღვრებში.

ვითვალისწინებთ რა, რომ სომატოტიპი არის კონსტიტუციის მორფოლოგიური გამოხატულება და, რომ ორგანიზმის კონსტიტუციაში იგულისხმება დამემკვიდრებული და გარემო პირობების ზემოქმედებით შექმნილი მორფოლოგიური და ფუნქციური ნიშან-თვისებების ერთობლიობა და, რომ სწორედ კონსტიტუცია განსაზღვრავს ინდივიდის ონტოგენეზის ტემპსა და ორგანიზმის რეაქტიულობას გარემო ზემოქმედებაზე, მივიჩნევთ, რომ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში უმაღლესი სპორტული კვალიფიკაციის სპორტსმენების სომატოტიპური მოდელების შექმნა დიდი ალბათობით გააუმჯობესებს ონტოგენეზის ადრეულ ეტაპზე პროგნოზირებული შერჩევის ხარისხს.

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ანთროპომეტრიული მონაცემებით შეიქმნას მომქმედი ტიტულოვანი კალათბურთელების სომატოტიპი, რაც საფუძველს დაუდებს ადრეულ ასაკში წარმატებულ პროგნოზირებულ შერჩევას სპორტის მოცემულ სახეობაში.

კვლევის მეთოდები. სპორტის უნივერსიტეტის კალათბურთის ნაკრებ გუნდებში (გოგონებსა და ვაჟებში) ჩავატარეთ ანთროპომეტრული გამოკვლევები: ხაზობრივი: სიგრძივი მონაცემები და გარემოშეწერილობითი ზომები, კერძოდ: სხეულის სიგრძე, ზედა კიდურის ყველა კინემატიკური ნაწილის სიგრძე და გარშემოწერილობა; თავის ქალას ანთროპომეტრული მონაცემები, სხეულის მასა. სიგრძივი ზომების ასაღებად გამოვიყენეთ მარტინის ანთროპომეტრი. კანის სისქის მონაცემის მისაღებად – კალიპერი. განივი ზომები გავზომეთ მცოცავი ცირკულარით. კუნთისა და ცხიმის გასაზომი სასწორით მივიღეთ მონაცემები წონისა და კანქვეშა ცხიმის შესახებ.

მასის ინდექსი გამოვთვალეთ სხეულის წონის შეფარდებით სიმაღლის კვადრატთან. ხოლო კუნთის მასის გამოსათვლელად გამოვიყენეთ ფორმულა:

$$MAMC (კგ) = \text{upper arm circumference (სმ)} - [0,314 \cdot TSF(მმ)] , \text{ სადაც}$$

MAMC (კგ) – კუნთის მასა,

upper arm circumference (სმ) – კინემატიკური რგოლის გარშემოწერილობა,

0,314(მმ) – კონსტანტა,

TSF(მმ) – კინემატიკური რგოლთან გაზომილი კანის სისქე.

კვლევის შედეგები სტატისტიკურად დავამუშავეთ სტიუდენტის ვარიაციული მეთოდით.

კვლევის შედეგები და განხილვა. ჩატარებული კვლევის შედეგები ნაჩვენებია ცხრილში და სურათზე.

➤ ნაკრების წევრების ვაჟების გუნდი (17-19 წლის ასაკში)	➤ ნაკრების წევრების გოგონების გუნდი (17-19 წლის ასაკში)
• სხეულის საშუალო სიგრძე 176,9±0,05 სმ.	• სხეულის საშუალო სიგრძე - 175,6±0,05 სმ.
• სხეულის მასა 67±0,05 კგ.	• სხეულის მასა 57,5±0,05;
• გულმკერდის გარშემოწერილობა 75,3±0,05 სმ.	• გულმკერდის გარშემოწერილობა 82,1±0,05 სმ.
• ცხიმოვანი გროვა 13,7±0,05.	• ცხიმოვანი გროვა 30,6±0,05.

ლიტერატურაში არსებულ სტანდარტებთან [1, 2] კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების შედარების შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ უნივერსიტეტის კალათბურთის ნაკრების გუნდის წევრთა დიდი უმრავლესობა – როგორც გოგონები, ასევე ვაჟები მ.ვ. ჩერნორუცკის სომატოტიპის სქემის მიხედვით განეკუთვნება ასტენოიდურ

სომატოტიპს, რომელთათვისაც დამახასიათებელია კარგად განვითარებული ძვალ-კუნთოვანი აპარატი და მცირე ცხიმ-გროვა [3,4].

დასკვნა. უნივერსიტეტის კალათბურთელთა ნაკრები გოგონებისა და ვაჟების გუნდების წევრთა ანთროპომეტრული კვლევით მიღებული რიცხვითი მონაცემების სტატისტიკური ვარიაციის სტიუდენტის მეთოდით დამუშავებით მიღებული მონაცემების და სომატოტიპური სტანდარტების, კერძოდ მ.ვ. ჩერნორუცკის სომატიტიპურ რუქასთან შედარების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ნაკრების წევრთა (როგორც გოგონების, ასევე ვაჟების) დიდი უმრავლესობა არის ასტენოიდური ტიპის სომატოტიპი. ამ სომატოტიპის ადამიანებისათვის დამახასიათებელია ძვალ-კუნთოვანი აპარატის მლავრად განვითარება და მცირე მოცულობის ცხიმ-გროვა.

და თუ მხედველობაში მივიღებთ მათი სპორტული მოღვაწეობის პერიოდს (საშუალოდ 2-3 წელი) და გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც, რომ მათი ანთროპომეტრული მონაცემები უცვლელი დარჩა ამ ხნის განმავლობაში, შეგვიძლია დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ სომატოტიპი არის ის გენეტიკური მარკერი, რომელზე დაყრდნობითაც შეგვიძლია ონტოგენეზის ადრეულ ეტაპზე სწორად ვაწარმოთ პროგნოზირებული სელექცია.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Кувшинов Д.Ю., Васильева Л.Л. Антропометрические показатели и их корреляции с параметрами стрессреактивности у юношей разных соматотипов // Современные наукоемкие технологии. Кемерово, 2006, с. 73.
2. Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Ключкова С.В., Миннибаев Т.Ш. Индекс массы тела и другие антропометрические показатели физического статуса с учетом возраста и индивидуально-типологических особенностей конституции женщин. ж. Вопр. питания. Москва, 2015, № 4, С. 47-54.
3. Никитюк Д.Б., Выборная К.В. Конституциональный и антропометрические подходы к изучению детского организма // Морфология, 2006, Т. 130, вып. 5, С. 64-65.
4. Олейник Елена Анатольевна. Анатомо-антропологические характеристики спортсменов игровых видов спорта. Журнал Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, 2013.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661669>

THE SHARE OF THE SAMOTOTYPE IN THE CREATION OF THE SPORTSMAN'S MODEL

Nino Kochakidze – Professor, Doctor of Biology (nino.qochakidze@gmail.com);

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport;

49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia.

Abstract. The main preparation of highly skilled sportsmen is well organizing prognosis selection substantiated on the results of scientific researches.

In the prognosis creation process the special attention is paid to those morpho-functional and anthropometric data which are genetically determined or less depended on external influence and also can change in genetic dependent limits.

We think that creation of somatotypical model of highly skilled sportsmen increases in different kinds of sport in a considerable extent prognosis selection on the early stage of ontogenesis.

Keywords: ontogenesis, sportsman's model, organizing prognosis selection, anthropometry, genetically determined, somatotype, constitution, morpho-functional characters.